

УЗБЕКИСТАН В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

*Ферганский государственный университет
кафедра философии, старший преподаватель,*

Тоиров Илхом Ёриевич

Аннотация: в статье рассматривается место Узбекистана в системе мировой цивилизации, на фоне масштабных геополитических изменений в мире. Дается определение понятия цивилизации и объясняется в системе понятий, описывающих исторический процесс функционирования устойчивых социальных структур, преемственности исторического развития и качественной определенности его исторических стадий.

Ключевые слова: исторический процесс, проблема цивилизации, исторический процесс, глобализация, исторический опыт, самоизоляция, мировая цивилизация.

Обретение Узбекистаном национальной независимости и суверенитета раскрыло перед его народом огромные перспективы, дало историческую возможность создать свое будущее собственными руками, обустроить свою жизнь так, чтобы она отвечала не только национальным интересам и ценностям, но и общепринятым международным демократическим нормам.

Конец XX века характеризуется уникальными по геополитической значимости и масштабам изменениями в мире. Эти изменения беспрецедентны и требуют глубокой переоценки сложившихся взглядов на историю, коренного их пересмотра. Весь мир становится целостной и взаимосвязанной системой, в которой уже не будет места самоизоляции. Это обуславливает необходимость выработки новых подходов, новых взглядов на историческое развитие человечества, выделение из него качественных, эпохальных периодов - цивилизаций, создание более или менее оптимальных концепций общественного развития человечества.

В современном мире проблема цивилизации приобретает особую роль еще в связи с тем, что становление и развитие мировой цивилизации происходит в сложных условиях социальных, национальных и природных катаклизмов и изменений. Поэтому изучение данной проблемы на рубеже XXI века приобретает важное значение, ибо знаменует собой качественное изменение экономического, социально-политического и культурного облика планеты, постепенного осознания необходимости не конфронтации, а сближения наций, народов, культур, региональных цивилизаций в единую общечеловеческую семью.

Понятие цивилизации имеет глубокий философско-исторический смысл и может быть понято и объяснено лишь в системе понятий, описывающих исторический процесс функционирования устойчивых социальных структур, преемственности исторического развития и качественной определенности его исторических стадий.

«Каждое государство – неповторимое социальное явление. Оно является продуктом истории и духовного прогресса какого-то народа, результатом развития своеобразной культуры, присущему ему... государство, которое мы создаем, прежде всего, должно основываться на общемировой цивилизации, в сфере государственного строительства на опыте, социальных ценностях, достигнутые другими народами» .

Для достижения этих целей уже сегодня в республике создается прочный фундамент, обеспечиваются реальные условия для строительства новой жизни.

Богатый исторический опыт Узбекистана показывает, что народы нашего региона взаимодействуют с мировой цивилизацией более двух с половиной тысяч лет. Наши далекие предки, населявшие территорию этого края, никогда не жили изолированно, не были оторваны от магистрального пути мировой цивилизации. Еще задолго до нашей эры в Центральной Азии возникли древние очаги культуры, на основе которых сложилась самобытная

цивилизация, оказавшая свое благоприятное воздействие на соседние регионы.

Весь мир един и взаимосвязан. С древних времен народы Узбекистана жили и творили неразрывно с соседними и дальними народами. Находясь в центре Великого Шелкового Пути, они связывали Восток и Запад. Территория нынешнего Узбекистана в течение многих столетий служила мостом, связывающим Восток и Запад через Великий шелковый путь», а сам «древний край был известен как важный перекресток на этом пути, где соприкасались различные цивилизации и культуры, и прославился своим неопределимым вкладом в общечеловеческое развитие». Всему культурному миру известны имена таких великих предков узбекского народа как Беруни, аль Хорезми, Ибн Сино, Ахмад Яссавий, Улугбек, Навои и многие другие. До сих пор удивляют мир своим величием и красотой памятники зодчества Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Хивы. За тысячелетия своей истории узбекский народ пережил многое - и расцвет культуры, науки, государственности и горечь чужеземного порабощения. Однако, ни превратности истории, ни бедствия и голод не сломили его духа, его веру в справедливость, добросовестность и гуманизм.

Новый качественный этап в развитии Узбекистана начинается с момента обретения им национальной независимости. Независимость и суверенитет дали Узбекистану возможность интегрироваться в мировое сообщество, строить свои отношения со всеми государствами на равноправной и взаимовыгодной основе.

Наряду с возвращением к своим историческим ценностям и осознанием глубины культурного и духовного наследия, в республике крепнет ясное осознание необходимости освоения и приобщения к ценностям современной мировой цивилизации и духовности.

Литература:

1. Зотов А. Ф. Феномен философии: о чем говорит плюрализм философских

учений//Вопросы философии. 1991. № 12 С. 21.

2.Кизима В.В. Цивилизация – историческая форма рациональности // Ци-
визация как проблема исторического материализма. – М.: Наука, 1983. – Ч.

3. - С. 49-54..

3.Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное системное
видение мирового сообщества. – СПб: 2001. - 416 с.